

25 Novembre 2025

Coltivare un orto o comprare le verdure al mercato? Strategie per usare l'intelligenza artificiale nella programmazione sociale

L'intelligenza artificiale sta trasformando (anche) la programmazione sociale, offrendo strumenti potenti ma anche nuove complessità. Al centro del dibattito si pone una scelta strategica: sviluppare soluzioni AI internamente (make) o affidarsi a prodotti e servizi esterni (buy)? Giorgio Merlo esplora le implicazioni tecniche, politiche e organizzative di tale decisione, proponendo una lettura critica e operativa del dilemma, con esempi e modelli concreti.

GIORGIO MERLO

Giorgio Merlo

Le Intelligenze Artificiali (AI) per la programmazione sociale, come abbiamo già avuto modo di argomentare, offrono strumenti di grande potenza e interesse, ma anche molti limiti. Tuttavia la domanda, in fondo, resta antica: meglio coltivare un orto o comprare le verdure al mercato? Nel nostro caso: **è preferibile sviluppare soluzioni internamente (*make*) o affidarsi a prodotti e servizi di terze parti (*buy*)¹**? È un tipico dilemma di modello di gestione che riguarda, appunto, anche la AI.

In generale, un modello di gestione è l'insieme di regole, procedure e modalità operative che definiscono come funziona un'organizzazione, come viene governata e controllata. Nel nostro caso interessa individuare le modalità da adottare per sviluppare la programmazione (anche se il tema riguarda pi in generale la gestione dei servizi sociali).

In realtà la scelta non è mai del tutto binaria, poiché esistono diverse modalità di affidamento, ciascuna con implicazioni differenti: esternalizzazione, terziarizzazione, privatizzazione, affidamento in house, fino alle soluzioni ibride.

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti. Continuando a navigare accetti l'utilizzo dei cookie, se non desideri riceverli ti invitiamo a non accettare i cookie. **Mappe semplicità espositiva e settiana opera visione economica**
Ma per semplicità espositiva e settiana opera visione economica
cookie clicca sui "Impostazioni Cookie"

Impostazioni Cookie

Accetta Tutti

Le motivazioni della scelta

Le variabili da prendere in considerazione sono molte e diverse e, come abbiamo già avuto modo di ricordare, attengono sia al piano tecnico che a quello politico. Nella tabella sottostante propongo alcuni aspetti su cui riflettere, per alcune macro variabili.

Macro variabile	Make (sviluppo interno)	Buy (acquisto esterno)
Autonomia: chi controlla dati e algoritmi?	Controllo e trasparenza su dati sensibili e modelli decisionali locali (sovranità digitale), ma richiede governance robusta e capacità di audit.	Rapidità di implementazione, <u>scalabilità e replicabilità</u> delle soluzioni, ma nessun controllo (<i>black box</i>) e dipendenza dai fornitori per aggiornamenti e adattamenti (<i>vendor lock-in</i>).
Efficacia: le soluzioni rispondono ai bisogni specifici dei territori o a logiche standardizzate?	Possibilità di modellare su situazioni ed indicatori coerenti con i bisogni locali, ma richiede tempi lunghi di sviluppo.	Si possono utilizzare algoritmi già testati su larga scala, ma vi è il rischio che siano poco adatti alla specifica realtà e possibile presenza di <i>bias</i> algoritmici.
Sostenibilità: il modello è gestibile nel medio periodo?	Maggiore resilienza nel lungo periodo, ma costi iniziali elevati anche in termini di cambiamento organizzativo.	Costi prevedibili nel breve termine, ma non nel medio per obsolescenza o cambi di strategia del fornitore.
Adattamento e apprendimento: l'organizzazione apprende dall'uso dell'AI oppure la subisce?	Favorisce lo sviluppo di competenze interne e cultura <i>data-driven</i> , ma necessita formazione continua e team multidisciplinari.	Possibilità di concentrare le risorse su governance e valutazione, evitando dispersione operativa, ma inibisce la crescita delle competenze interne.

In sintesi la soluzione *make* appare preferibile se **l'organizzazione ha già una base dati solida, competenze analitiche e/o intende integrare l'AI in una strategia di lungo periodo**. La soluzione *buy* sembra essere più adeguata a **interventi rapidi, in contesti con risorse limitate, purché accompagnato da una valutazione etica e da un contratto che garantisca trasparenza e adattabilità**. Tuttavia sono possibili soluzioni ibride in cui il *make* domina nelle fasi strategiche e di adattamento locale (mappatura, interpretazione, governance, formazione), mentre il *buy* è centrale nella fase di acquisizione tecnologica dove si punta su moduli già testati. Di seguito una tabella con alcuni esempi nazionali e internazionali².

Impostazioni Cookie

Accetta Tutti

Esempi di modello di gestione

<p>Make</p>	<p>St Helens Borough Council (Regno Unito): generazione di piani di cura personalizzati.</p> <p>North Yorkshire Council (Regno Unito) recupero informazioni e strumenti a supporto del sociale minorile.</p>
<p>Buy</p>	<p>Kingston Council (Regno Unito): “Magic Notes” per la trascrizione e sintesi delle visite domiciliari e popolamento del case management.</p> <p>Regioni finlandesi: procedura d'appalto per “Acquisition of AI assistants in social welfare and health care”.</p>
<p>Ibrido</p>	<p>Comune di Modena: progetto laboratorio dati “DataLab Welfare” per la programmazione sociale: co-gestito dal Comune e dall'Università di Modena, insieme ad altri partner, per creare uno spazio di conoscenza condivisa e permanente che migliori l'efficacia delle politiche di welfare attraverso l'analisi integrata dei dati, in un'ottica di capacity building.</p> <p>Finlandia: progetto nazionale “AuroraAI” per costruire un ecosistema di servizi pubblici proattivi e interoperabili. Il “<i>core</i> infrastrutturale” è gestito internamente dal settore pubblico, mentre componenti applicative/user interface & sviluppo concreto delle app/chatbot sono sviluppate da fornitori esterni tramite contratti.</p>

Dal punto di vista tecnico, tenendo in considerazione i costi che comprendono il mantenimento nel tempo, la selezione e formazione del personale, le ricadute organizzative ecc., la domanda potrebbe essere: ci sono le risorse necessarie per gestire direttamente l'iniziativa (conoscenze, materiali, umane)? Costa di più produrre internamente o esternamente?

Tuttavia, nell'ambito delle politiche sociali, questo non è l'unico o principale elemento su cui fondare la scelta tra alternative disponibili. In questo caso la **pianificazione** (medio lungo periodo) tende ad andare oltre la risoluzione dello specifico problema: mira a trasformare i sistemi e le organizzazioni ([innovazione](#), [governance](#),

stakeholder, reti³): interviene su precondizioni e avvia processi collaterali al fine di migliorare la loro effettiva capacità di funzionare efficacemente, nonché di aumentare il capitale sociale ([capacity building](#)).

Andare oltre il costo

Tuttavia per un'organizzazione impegnata nella programmazione sociale la scelta tra *make* o *buy* non è mai solo economica: è una decisione strategica (politica) che definisce il ruolo che intende assumere nel rapporto con i soggetti esterni e nell'intervento specifico. Essa determina, oggi e nel futuro, cosa viene considerato funzione essenziale (*core business*) e cosa invece accessorio; misura la capacità di governare e adattarsi, il grado di trasparenza e di controllo sui processi, la resilienza nel tempo.

Affidare all'esterno, in tutto o in parte, significa concentrare l'attenzione sulle linee generali della programmazione, più che sulle azioni stesse, sulla loro esecuzione, sulla vigilanza della loro attuazione, sulla valutazione dei risultati.

Non si tratta quindi solo di decidere *chi fa che cosa*, ma di **orientare la traiettoria evolutiva dell'intero sistema**, garantendo che l'uso dell'AI resti sotto una guida responsabile (*chi è responsabile: verso chi, come, su che cosa*), capace di bilanciare efficienza e tutela del bene comune.

In molti casi, proprio questa consapevolezza porta verso modelli ibridi, nei quali l'organizzazione mantiene la regia strategica e condivide lo sviluppo tecnologico con partner esterni, in un equilibrio dinamico tra autonomia, efficacia, sostenibilità, adattamento e apprendimento.

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti. Continuando a navigare accetti l'utilizzo dei cookie, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sui "Impostazioni Cookie"

Impostazioni Cookie

Accetta Tutti

Gli altri articoli di Giorgio Merlo sulla AI nella programmazione sociale per P2W

[Istruzioni per l'uso delle intelligenze artificiali nella programmazione sociale](#), 19 maggio 2025

[Intelligenza artificiale e programmazione sociale: tra artigianato e industria](#), 1 agosto 2025

[L'intelligenza artificiale ed i modelli operativi della programmazione sociale](#), 2 ottobre 2025

Per approfondire

- *Una bibliografia essenziale ed una prima rassegna di esempi di utilizzo delle AI nella programmazione sociale sono rintracciabili sulla [specificata scheda del sito "Pianificazione, programmazione sociale"](#).*
- Ada Lovelace Institute (2024). [Buying AI: Is the Public Sector Equipped?](#)
- Bortolami A., Caravello G., Mazzucato A. (2025). [Intelligenza Artificiale Generativa e Progettazione sociale: opportunità e sfide](#), APIS.
- Agenzia per l'Italia Digitale (2024), [Italian Strategy for AI 2024–2026](#), AgID.
- Local Government Association (2024), [AI and the council: Case studies and resources for local government](#).
- Merlo G. (2025), [L'intelligenza artificiale nella programmazione sociale](#), Welforum 9 maggio 2025
- OECD (2025), [Governing with Artificial Intelligence](#).

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti. Continuando a navigare accetti l'utilizzo dei cookie, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sui "Impostazioni Cookie"

Impostazioni Cookie

Accetta Tutti